

Constantin ȘCHIOPU

dr. hab., prof. univ. Academia de Muzică, Teatru și
Arte Plastice din Chișinău

Dezvoltarea gândirii afirmative a elevilor în procesul interpretării operei literare

CZU 37.091 |

Abstract: *Articolul tratează problema dezvoltării gândirii afirmative a elevilor în procesul studierii operei literare. Autorul pleacă de la ideea că gândirea pozitivă este, după cum e definită de unii specialiști, fie atitudinea unei persoane față de viață (constructivă, eficientă), fie capacitatea de a descoperi rapid*

soluții adecvate, de a înțelege, de a acționa, fiind, astfel, cea mai sigură cale de a obține rezultatele școlare așteptate. Evidențiind mai multe dificultăți legate de textul literar în sine, autorul propune mai multe tehnici de comunicare (formularea pozitivă a întrebării, valorificarea la începutul întrebării a unor formule apreciative, care pregătesc elevul pentru un feedback pozitiv, utilizarea formulilor apelative, care individualizează interlocutorul și subliniază relația acestuia cu profesorul, deschiderea către răspunsuri care nu se află pe "lista de așteptare" a elevilor; formularea strategică a întrebării, astfel încât să determine elevul să reacționeze pozitiv la aceasta, respectarea legilor discursive, astfel încât întrebările să fie clar formulate și să corespundă interesului elevilor.

Cuvânte-cheie: *gândire afirmativă, gândire negativă, elevi, profesor, tehnici, comunicare, opera literară, interpretare.*

Abstract. *The article deals with the problem of developing students' affirmative thinking in the process of studying the literary work. The author starts from the idea that positive thinking, defined by some specialists either as a person's attitude towards life (constructive, effective) or capabilities (the ability to quickly discover appropriate solutions, to understand, to act), unlike thinking negative, which inhibits, is the surest way to achieve the expected school results. Highlighting several difficulties related to the literary text itself, the author proposes several communication techniques (positive formulation of the question, capitalization at the beginning of the question of some appreciative formulas, which prepare the student for a positive feedback, the use of appellative formulas, which individualize the interlocutor and emphasize his relationship with the teacher, the openness to answers that are not on the "waiting list" of the students, the strategic formulation of the question, so as to cause the student to react positively to this, the observance of discursive laws, so that the questions are clearly formulated and correspond to the students' interest. At the same time, there is also an emphasis on group projects, which essentially contribute to the development of students' creative thinking.*

Keyword: *affirmative thinking, negative thinking, students, teacher, techniques, communication, literary work, interpretation.*

Procesul învățării, indiferent de genul de activitate, este practic același: dificil și de durată. Evident, în toate cazurile, el solicită concentrare, voință, responsabilitate etc. Dincolo de orice ezitări, blocaje (emoționale, cognitive, comportamentale etc.), cert este un lucru: orice reluare a procesului de învățare devine mult mai ușoară, iar practica din ce în ce mai sigură. Dominanta ce trebuie să dea optimism subiectului învățării este că orice început e la fel de bun, că „a fi perfect”, mai ales din prima zi, este o utopic. Ideea de perfecțiune, cel puțin în cazul elevului, ușor supus decepțiilor provocate de nereușite sau de alte motive, trebuie înlocuită cu „fac totul ce-mi stă în puteri”. Este o axiomă pe care trebuie să o ia în vedere cadrul didactic în măsura în care dorește, tinde să formeze elevilor săi o gândire afirmativă/pozitivă față de învățatură, în general, și de lectură, în special.

Trăsătură definitorie pentru om ca subiect al cunoașterii logice, raționale, gândirea antrenează toate disponibilitățile și mecanismele psihice, inclusiv pe cele afectiv-motivaționale și volitiv-reglatorii, în realizarea procesului cunoaște-

rii. Privită din această perspectivă, gândirea pozitivă („se poate”, „este greu, dar posibil”, „să vedem cum se poate ieși din impas”), spre deosebire de cea negativă, care inhibă („nu se poate”, „nu am nicio scăpare”, „nu cred că voi fi în stare”), este cea mai sigură cale de a obține rezultatele scontate. O simplă afirmație a profesorului, precum „Te-ai descurcat destul de bine, având în vedere că ai făcut pentru prima dată așa ceva/că a fost prima ta experiență de acest fel”, pusă în raport cu „Ai greșit/ai comis cutare și cutare greșeli/ai rezolvat greșit/ai fost groaznic” își demonstrează din start prioritatea și impactul asupra elevului.

Numită de unii specialiști din domeniu fie atitudini ale omului față de viață (constructive, eficiente și/sau nihiliste, ineficiente), fie capacități (capacitatea de a descoperi rapid soluțiile adecvate, de a înțelege, de a acționa și/sau incapacitatea de a inventaria mulțimea alternativelor posibile, de a o alege pe cea optimă), gândirea pozitivă, versus cea negativă, rămâne a fi prioritară în procesul de instruire, implicat în cel de formare a cititorului de literatură artistică și a vorbitorului cult de limbă română. Astfel, în viziunea

cercetătorului Marius Dobre, gândirea pozitivă „își propune, conform principalului său inițiator, o schimbare de perspectivă în psihologie prin trecerea de la preocuparea pentru aspectele negative ale manifestărilor psihice ale individului (precum depresia, stresul etc.) la preocuparea pentru construirea sau îmbogățirea de către individ a celor mai bune calități în viață” [1, p. 649].

Este cunoscut faptul că unii elevi, care, de regulă, nu pot rezolva o problemă (comenta un text/o figură de stil, caracteriza un personaj etc.), fie din cauza dificultății textului, fie din cea a neobișnuinței de a soluționa astfel de sarcini, fie a eșecului ca rezultat al demersurilor întreprinse, preferă, mult mai ușor, să renunțe (în cel mai bun caz copiază de la colegi) decât să se angajeze în soluționarea ei. Mai mult decât atât. Întrebările și afirmațiile de tipul „De ce să citeșc opera, dacă pot găsi rezumatul/dacă la evaluări/examene ni se propune un text necunoscut?”, „Nu-mi place să citeșc”, „Nu văd niciun sens în lectura operelor literare”, „Nu am timp pentru lecturi” etc., foarte des invocate de elevi, le servesc drept argumente, dar, în același timp, demonstrează o gândire negativă, pe care o pot manifesta și în procesul de lectură și interpretare a operei literare, în special când este vorba despre personaj, problema abordată, modul de rezolvare a acesteia de către autor, dificultățile textului propriu-zis etc.

Practica demonstrează că o cauză obiectivă ce afirmă gândirea negativă a elevului vizează dificultățile textului literar ca o proprietate intrinsecă a lui (limbajul ermetic, incifrat al liricii lui Ion Barbu sau Nichita Stănescu, de exemplu) și/sau ca înzestrare a cititorului (înclinații, abilități, competențe, obișnuințe). În aceste cazuri, putem vorbi despre: a) dificultatea de a citi un text de dimensiuni mari (cele peste 1200 de pagini ale romanului *Cel mai iubit dintre pământeni* de M. Preda, de exemplu); b) lipsa motivației sau interesului din partea cititorului (plictiseală, oboseală, neatenție, indiferență, nedorință etc.); c) finalitățile impuse (ex.: cititul în scopul rezolvării unor sarcini școlare destul de dificile); d) dificultatea de a înțelege un text; e) dificultatea de a explica un fapt literar/de limbă etc. Cât privește dificultățile de comprehensiune a textului, ele pot fi de natură lexicală (cuvinte sau expresii necunoscute), semantică (figuri de stil, conotații), sintactică (legăturile dintre constituenți, la nivel de enunț sau textual), pragmatică (instanțe de comunicare: narator, eu liric etc.), referențială (lumea înfățișată în text), textuală (tipul de text, reguli de gen, de specie), culturală (coduri culturale, intertextualități: Nessus, Hercule), cognitivă (cunoștințe despre lume, experiență de viață). Exercițiile de exemplificare, de memorare a faptelor, evenimentelor, personajelor etc., de recunoaștere sunt destul de eficiente pentru soluționarea dificultăților respective [2, pp. 80-81].

Așdar, prima sarcină pe care trebuie să o rezolve profesorul în intenția sa de a transforma gândirea negativă a elevului în una pozitivă constă în estimarea gradului de dificultate a textului și a motivelor ce-i provoacă acestuia

incapacitatea de înțelegere. La această etapă, de comprehensiune, pot fi utilizate mai multe tipuri de sarcini, cum ar fi: de localizare/identificare a problemei („Identificați cuvintele/sintagmele/enunțurile neclare”), de organizare a informației („Rearanjați întâmplările în ordinea în care se desfășoară în operă”), de rezumare („Rezumați momentul în care personajul...”), de exemplificare („Exemplificați că personajul se află într-o dificultate”, „Exemplificați că acțiunea se desfășoară noaptea”), de memorare a faptelor, evenimentelor („Identificați în planul de idei propus întâmplarea-lipsă”), a personajelor („Identificați în lista respectivă personajul intrus”), de recunoaștere („Cui aparține replica?” etc.).

Totodată, profesorul trebuie să cunoască, să anticipeze sursele posibile de blocaj, de afirmare a gândirii negative a elevilor și să intervină, în caz de necesitate, în ajutorul acestor elevi. „Cum poate fi schimbată gândirea negativă a elevului (a majorității) în legătură cu lectura unei cărți de dimensiuni mari, de exemplu?” – iată o întrebare pe care, cu certitudine, și-o pun cadrele didactice. Avem convingerea că soluții universale nu sunt. Totuși există diferite strategii care pot da rezultatele scontate, ele vizând, în primul rând, stimularea interesului, a motivației de lectură. Astfel, profesorul poate iniția un proiect de grup (ex.: *Clasa citește o carte/Telefonul stricat/Veriga slabă, Refacerea textului*), fiecare membru urmând să soluționeze sarcini individuale, cum ar fi: să citească individual din cartea respectivă un anumit capitol/un fragment/o întâmplare etc., să relateze, într-o ședință a grupului, povestea desprinsă din paginile lecturate. Referindu-ne, de exemplu, la proiectul de grup *Clasa citește o carte*, profesorul nu doar le va propune elevilor un titlu de carte și autorul, oferindu-le și timp suficient pentru lectură (un demers pedagogic standardizat, fără prea multe rezultate), dar va avea grijă, cel puțin, la începutul complicatului drum de formare la elevi a obișnuinței de a citi, să elaboreze sarcini diferențiate din punctul de vedere al gradului de dificultate, al stimulării interesului și al motivării lecturii. În această ordine de idei, el poate diviza opera literară (indiferent de proporțiile ei) în mai multe părți (chiar diferite ca mărime), având drept criteriu fie elementele acțiunii (expozițiunea, intriga, desfășurarea, punctul culminant, deznodământul), fie situațiile/întâmplările cele mai interesante/problematic/comice/dramatice etc., fie manifestările de comportament al personajului principal. După lectura individuală a unei sau altei bucăți de text ce a revenit fiecăruia, elevii vor fi implicați într-o discuție pe marginea atât a impresiilor de lectură provocate de lectura fragmentului, cât și a problemei cu care se confruntă personajul, a comportamentului manifestat, a situațiilor comice/dramatice etc. La etapa următoare, protagoniștii dezbaterii vor fi elevii care au citit integral opera. În acest proces de discuții și de interpretare vor fi scoase în evidență alte momente interesante ale operei, ce ar putea stimula interesul de lectură al celor care au citit selectiv textul. Prin urmare,

schimbarea atitudinii elevilor față de lectură va fi prioritară la această etapă. Astfel, de la operă la operă, de la caz la caz, elevului i se va propune un număr sporit de pagini pentru lectură, de întâmplări atestate în text.

Decalajul sau distanța estetică dintre opera literară și așteptările cititorului (orizontul lui de așteptare) poate crea din partea acestuia reacția de neînțelegere sau de respingere. Acest decalaj poate fi determinat, pe de o parte, așa cum afirmam mai sus, de dificultățile textului (limbaj incifrat), pe de alta, de problematica operei, de povestea propriu-zisă desprinsă din opera epică, de felul cum se termină acțiunea etc. și, în cel de-al treilea caz, de capacitatea de înțelegere a elevului. Denumit de Jauss *distanță estetică*, acest decalaj este considerat de către cercetătorul german un indicator al valorii estetice a operei. Cu alte cuvinte, orice operă majoră, de o valoare deosebită, creează inițial reacții de neînțelegere și de respingere din partea publicului și capătă recunoaștere abia odată cu trecerea timpului și cu modificarea corespunzătoare a orizontului de așteptare al receptorilor, care, în viziunea lui Jauss, presupune trei factori: experiența prealabilă pe care cititorul o are în raport cu genul căruia îi aparține opera, forma și tematica operelor anterioare, pe care opera în discuție le presupune, cunoașterea și opoziția dintre limbajul poetic și limbajul practic, dintre lumea imaginară și realitatea cotidiană [3, p. 260].

Pentru optimizarea reacțiilor elevilor în comunicarea didactică, în vederea adoptării de către ei a unei atitudini pozitive, mai mulți cercetători [4, pp. 261-280; 5, pp. 177-216; 6; 7; 8; 9; 10] recomandă folosirea diferitor tehnici, precum: a) formularea pozitivă a întrebării („Cred că ai înțeles sarcina pe care o ai de rezolvat?” vs „Nu ai înțeles sarcina...?”); b) valorificarea la începutul întrebării a unor formule apreciative, care să-l pregătească pe elev pentru un feedback pozitiv („Știi că te-am mai întrebat acest lucru, dar ai putea să-mi spui ce crezi despre fapul că...?” „Ai putea să-mi spui, te rog, de ce comportamentul personajului ți-a atras atenția?” „Dacă tot mi-am amintit, ca să nu pierd din vedere mai târziu, care este semnificația acestei replici?” etc.); c) utilizarea unor formule apelative, care să individualizeze interlocutorul și să sublinieze relația lui cu profesorul (vocative și mărci ale implicării afective). „Rostind numele oamenilor așa cum doresc ei, afirma D. Fine, le arăți că îți pasă de ei” [10, pp. 41- 42]; d) deschiderea către răspunsuri care să nu fie pe „lista de așteptare” a elevilor („Care sunt, în opinia ta, cele mai importante trei personaje ale operei?”) – în acest caz, profesorul va evita pseudo-dialogul, în care singurele răspunsuri corecte, acceptabile sunt cele ale lui; e) formularea strategică a întrebării, astfel încât să-l determine pe elev să reacționeze pozitiv la aceasta („Te-ar putea ajuta încă 3 minute ca să poți rezolva sarcina”, „Ai mai avut de soluționat o astfel de problemă și atunci te-ai descurcat destul de bine”); f) respectarea legilor discursive, astfel încât întrebările să fie formulate clar și să corespundă interesului elevilor.

Actul comunicării, cel al interpretării operei literare, implică nu numai solicitare de informații, ci și transmitere de informații sub forme diferite: comunicarea unor constatări, explicarea unor informații/opinii, argumentarea altora, definirea unor concepte, exprimarea unor opinii. Toate aceste ipostaze locutoriale implică valorificarea următoarelor tehnici discursive: informative („Astăzi vom cunoaște...”), persuasive („Este o carte foarte interesantă, pe care am citit-o și eu cu mare interes, de aceea v-o recomand și mi-ar plăcea să discutăm pe marginea ei, în special despre relațiile dintre personaje”), argumentative („Textul este un basm, deoarece întâmplările sunt fantastice, personajele au puteri supranaturale”), narative („Să vedeți ce mi s-a întâmplat ieri: căutam în cartea respectivă numele unui personaj pe care-l uitasem și, fără să vreau, m-am adâncit în relectura ei. În final, am retrăit aceleași emoții pe care le-am încercat la prima lectură”), monologate („Chiar mă gândeam, de ce L. Rebreanu a decis să o omoare pe Ana. Poate nu e cea mai bună rezolvare a destinului ei?”); tehnici de construire a identității de rol, de raportare a interlocutorului la colegi („Ce cred alții despre operă/personaj?” „Ce crezi tu?”), la personaj („Cum ai proceda tu în cazul personajului?”).

În concluzie: Gândirea pozitivă a elevului trebuie să se refere la experiența sa subiectivă pozitivă: satisfacție pentru trecut, împlinire, bucurie, fericire pentru prezent, cunoaștere constructivă (optimism, speranță și credință) pentru viitor. În acest caz, este vorba despre trăsături personale pozitive: sensibilitate estetică, perseverență, dorință, curaj etc., pe care elevul, ajutat de profesor, urmează să și le educe/dezvolte.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Dobre M. Gândirea pozitivă vs. scepticism elementar. În: Revista de filosofie, LXVI, 5, 2019. Pe: <https://shorturl.at/MT046>
2. Șchiopu C. Opera literară: receptare și interpretare. Chișinău: Comb. poligr., 2022.
3. Jauss H. R. Pentru o teorie a receptării. București: Univers, 1983.
4. Felecan D., Manu M. Dialogal și dialogic: cazul enunțurilor incidente în limba română actuală. În: Ionescu-Ruxândoiu L (coord.). Dialog, discurs, enunț. București: Editura Universității din București, 2010.
5. Vasilescu A. Distribuția contribuțiilor conversaționale în cultura română. În: Ionescu-
6. Ruxândoiu L (coord.). Dialog, discurs, enunț. București: Editura Universității din București, 2010.
7. Cooper I. Puterea întrebării. București: Rentrop, 2008.
8. Nuță A. Abilități de comunicare. București: SPER, 2004.
9. Șoitu I. Pedagogia comunicării. Iași, 2001.
10. Leroy G. Dialogul în educație. București: EDP, 1974.
11. Fine D. Arta de a-ți cultiva noi relații. București: Curtea veche Publishing, 2008.